

ANÁLISE DO POTENCIAL DOS ATRIBUTOS POLARIMÉTRICOS E INTERFEROMÉTRICOS SAR NA DETECÇÃO DE ÁREAS DE MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS NA AMAZONIA

NELSON LEMES NETO¹
ALINE BARROCA MARRA¹
MARIA DE LOURDES BUENO TRINDADE GALO¹
FERNANDA SAYURI YOSHINO WATANABE¹

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT),
Campus de Presidente Prudente
{nelson.lemes, aline.barroca, trindade.galo, fernanda.watanabe}@unesp.br

As áreas de proteção, como reservas florestais e terras indígenas, têm se mostrado eficazes para a conservação sociocultural e da biodiversidade na Amazônia [1]. O Brasil é líder mundial em áreas protegidas, com 2.584.808 km², representando 12,12% do total global [2], com grande parte localizada na Amazônia. Contudo, a expansão das atividades de garimpo representa um desafio significativo para a preservação dessas áreas, impactando tanto o meio ambiente quanto os povos originários habitantes das terras indígenas. Recentemente, houve preocupações sobre a presença de atividades de mineração em terras habitadas por tribos como os Mundurucu (Figura 1) e Yanomami, o que levanta questões sobre a integridade ambiental e o bem-estar dessas comunidades [3] e demanda um monitoramento sistemático das áreas vulneráveis. Dada a dificuldade de obter dados de sensoriamento remoto para realizar esse tipo de monitoramento, principalmente, imagens tomadas por sensores ópticos devido à alta cobertura de nuvens, os dados de microondas obtidos por sensores ativos, têm se mostrado uma alternativa promissora para o mapeamento dos recursos naturais terrestres [4]. Foi evidenciado em [5] o potencial dos dados SAR (Radar de Abertura Sintética) do sistema orbital Sentinel-1A para o mapeamento de uso e cobertura da terra na Amazônia, destacando a importância da polarimetria e da interferometria na classificação de diferentes cenários. A pesquisa constatou que a utilização de retroespalhamento, polarimetria e interferometria, juntamente com classificadores baseados em aprendizado de máquina, como o *Random Forest*, mostrou resultados promissores e destacou a importância da coerência interferométrica na discriminação das classes. O objetivo deste estudo é avaliar o potencial dos atributos polarimétricos e interferométricos C-SAR Sentinel-1 na detecção de áreas de mineração em terras indígenas na Amazônia, como uma alternativa para superar as limitações impostas pela cobertura de nuvens, a fim de potencializar a eficácia dos modelos de monitoramento ambiental na região. A metodologia adotada envolveu várias etapas, desde o pré-processamento das imagens SAR e a preparação dos dados, como apresentado por [5], até o treinamento e a avaliação do modelo (Figura 2). Inicialmente, a área de estudos foi especificada (Figura 1a) e com base em dados do MapBiomass e do Amazon Mining Watch [6 e 7] e por meio da plataforma do Google Earth Engine (GEE), foram identificadas as áreas de mineração em imagens Sentinel-2 (Figura 1b) e definido o período específico da análise (entre 3 e 13 de junho de 2021). A partir disso, as imagens C-SAR Sentinel-1 no formato SLC (*Single Look Complex*) foram obtidas por meio do portal Copernicus/SciHub para as datas de 2 e 14 de junho de 2021 (consideradas como datas 1 e 2, respectivamente). O pré-processamento das imagens SAR culminou com a geração das imagens de coeficiente de retroespalhamento ($\sigma_0 - \sigma_0$) nas polarizações VH e VV para cada uma das duas datas próximas, assim como das coerências interferométricas entre pares de imagens em VH e VV, resultando em seis atributos de entrada para a classificação (σ_{0VH} e σ_{0VV} para cada data, $CoVH$ e $CoVV$), mostrados na Figura 3. O ambiente de trabalho foi configurado no Google Colab e foi implementado um código para recortar e organizar as amostras de treinamento anotadas em diretórios separados para as classes mineração e não-mineração. O modelo foi treinado, utilizando *Random Forest*, e os pesos foram ajustados para minimizar o efeito do desbalanceamento entre classes. A aplicação do filtro de suavização permitiu reduzir significativamente o efeito de ruídos isolados na imagem e melhorou a visualização das áreas detectadas como mineração, principalmente ao longo dos igarapés (Figura 4). O desempenho do modelo foi avaliado por meio das métricas precisão, recall e F1-Score (Tabela 1), mostrando que sua utilização para a detecção de áreas de

mineração é promissora, considerando que a classe mineração atingiu um F1-Score de 0,86. A precisão e o *recall* para a classe de mineração foram menores em comparação com a classe de não-mineração, indicando um maior erro na detecção de áreas de mineração, evidenciada pela menor taxa de *recall* (0,79) e pela presença de falsos negativos. A análise da importância dos atributos revelou que os atributos σ_0 VH para a data 1 e coerência VV foram as mais relevantes, com índices de importância iguais a 0,2763 e 0,2708, respectivamente, seguidas de σ_0 VH da data 2, com um valor igual a 0,2499. Os resultados demonstram o potencial do coeficiente de retroespalhamento das imagens C-SAR Sentinel-1 e da coerência interferométrica como ferramentas para a detecção de áreas de mineração na Floresta Amazônica. Os resultados do estudo destacaram a relevância da coerência interferométrica como um atributo significativo para modelos de detecção baseados em *Random Forest*, já que contribuiu significativamente para o desempenho do modelo. Na verdade, a simples visualização desse atributo interferométrico na imagem representada na Figura 3c sugere sua importância na detecção das áreas de mineração. Futuras pesquisas podem explorar a combinação de diferentes características das imagens SAR e aprimorar os modelos baseados em aprendizado de máquina para o monitoramento de áreas de garimpo em regiões extensas e difícil acesso, potencializando a detecção e mitigação de impactos ambientais em áreas sensíveis.

Figura 1 – Localização da área de estudo: (a) área especificada; (b) imagem óptica do Sentinel-2 (RGB) de 8 de julho de 2021, extraída do GEE, mostrando áreas de garimpo ao longo de igarapés.

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 – Fluxograma operacional das atividades desenvolvidas. AoI é *Area of Interest*, SHP é *shapefile*, CVS (*comma-separated values*)

Fonte: Autor (2024).

Figura 3 – Composições coloridas de diferentes atributos de entrada para a classificação pelo algoritmo *Random Forest*, incluindo imagens de coeficiente de retroespalhamento (σ_0) e coerência interferométrica (Co) em ambas polarizações (VH e VV).

(a) R – σ_0 VH; G e B - σ_0 VV (data1)

(b) R – σ_0 VH; G e B - σ_0 VV (data2)

(c) R – Co VH; G e B - Co VV

Fonte: Autor (2024).

Figura 4 – Áreas de mineração detectadas pelo modelo *Random Forest*. Paisagem em verde, hidrografia em azul e detecção em amarelo

Fonte: Autor (2024).

Tabela 1 – Métricas de avaliação do modelo de *Random Forest*. **Suporte** refere-se o número de ocorrências reais de cada classe no conjunto de dados.

Classe	Precisão	Recall	F1-score	Suporte
Não mineração	0,99	1,00	0,99	16287
Mineração	0,94	0,79	0,86	702

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: C-SAR Sentinel-1, Random Forest, Coerência, Mineração, Amazônia, Aprendizado de Máquina.

Referências

- [1] VERÍSSIMO, Adalberto et al. Protected areas in the Brazilian Amazon: challenges and opportunities. Belém: Imazon; São Paulo: Instituto Socioambiental (ISA), 2011.
- [2] WORLD DATABASE ON PROTECTED AREAS. World Database on Protected Areas. 2022. Disponível em: www.protectedplanet.net. Acesso em: julho de 2024.
- [3] FERRANTE, Lucas; FEARNSIDE, Philip Martin. Brazilian government violates Indigenous rights: What could induce a change? DIE ERDE–Journal of the Geographical Society of Berlin, v. 152, n. 3, p. 200-211, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.12854/erde-2021-584>.
- [4] EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Sentinel-1 – Missions – Sentinel Online. Disponível em: <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1>. Acesso em: julho de 2024.
- [5] DINIZ, J. M. F. de S.; GAMA, F. F.; ADAMI, M. Evaluation of polarimetry and interferometry of Sentinel-1A SAR data for land use and land cover of the Brazilian Amazon Region. Geocarto International, v. 37, n. 5, p. 1482–1500, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10106049.2020.1773544>.
- [6] MAPBIOMAS. Coleção 5.0 dos mapas anuais de cobertura e uso da terra do Brasil. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/>. Acesso em: julho de 2024.
- [7] AMAZON MINING WATCH. Metodologia. Disponível em: <https://amazonminingwatch.org/pt/methodology>. Acesso em: julho de 2024.